

POLITIKA MONETARE PËRBALLË COVID-19

Prof. Dr. Arben MALAJ

"Virusi i panikut" midis udhëheqësve botërorë
kushton më shumë jetë se sa kursen"

Michael Levitt Nobel Prize 2013¹

Abstract

The Albanian economy at the end of 2019 was hit by a severe earthquake and at the beginning of 2020 it was hit by Covid-19. Both shocks have been accompanied by the political crisis in the country and the stagnation of the integration process. The economic recession for 2020 was projected at -5% to -9% of GDP. The budget deficit and public debt increased significantly.

In the face of the growing risks of adverse effects from Covid-19 anti-crisis economic policies became necessary. Some achievements and some challenges appeal for in-depth studies because the risk of recurrence of global crises regardless of their concrete form has increased significantly. Their effects have become more severe, while the re-emergence and recovery of economies is impossible to hope to be achieved only by monetary policy. The unconventional monetary policies of the Bank of Albania have followed the easing trend which will continue as long as it is effective. In the economic environment where Albania's economic recession is high, recovery is slower and when the recovery will take more years, commercial banks will face high risks of non-performing loans. The quality of their surveillance can increase the effectiveness of monetary policy by supporting companies that restructure their businesses to be more productive, more competitive and vibrant in absorbing external shocks.

Keywords: pandemic, recession, monetary policy, surveillance, re-emergence and recovery.

I. Specifikat e Covid-19 krahasuar me krizat e tjera

Në mesin e muajit nëntor 2019 bota u trondit nga një panik në rritje në të gjithë ekonominë globale për shkak të rritjes së mortalitetit nga një virus i pa njohur që u shfaq në Wuhan, Kinë². Paqartësitë për risqet dhe kostot e këtij virusi vdekje-prurës

The power of the ECB president's communication

Risk premiums of 10-year Spanish and Italian government bonds (bps)

Note: * On 26 July 2012, ECB President Mario Draghi stated in London that he would do «whatever it takes» to preserve the monetary union.

Source: CaixaBank Research, based on data from Bloomberg.

Spike of uncertainty

A spike in option-implied volatility in equity markets signals higher uncertainty about the future.

(Equity volatility, standardized, since 2015)

Sources: Bloomberg, Chicago Board Options Exchange, and IMF staff calculations

INTERNATIONAL MONETARY FUND

erdhën në rritje dhe ushqyen një ndjenjë paniku tek individët, bizneset dhe tek politikë-bërësit në shumë vende të botës.

Siç thekson Profesori Michael Levitt, fitues i Çmimit Nobel (2013), "Virusi i panikut"

¹ Michael Levitt <https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/23/lockdown-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-prize-winner-believes/>

² <https://www.brookings.edu/2020/04/02/the-early-days-of-a-global-pandemic-a-timeline-of-covid-19-spread-and-government-interventions/>,

midis udhëheqësve botërorë kushton më shumë jetë se sa kursen”. Ai thekson se: “Unë mendoj se virusi i vërtetë është virusi i panikut³”. Paniku nuk është thjesht një ndjenjë emocionale por edhe një variabël i matshëm në efektet negative që krijon në tregjet e kapitaleve, rënien e kërkesës agregate në ekonominë e çdo vendi dhe në nivel global nga reduktimi i konsumit dhe investimit për shkak të pandemisë. Edhe sipas këtij grafiku efekti i parë i panikut të shkaktuar nga pandemia ishte luhatja në tregjet e kapitaleve që solli si efekt negativ të parë rritjen e kostos së parasë. Do të duheshin ndërhyrjet e forta dhe të sinkronizuara të bankave qendrore, FED, Bankës Qendrore Europiane⁴, institucioneve financiare ndërkombëtare si IMF, WB, EBRD, etj., që me deklaratat, politikat dhe instrumentet ndërhyrëse reduktuan riskun e panikut në menaxhimin e krizës së pandemisë. Aq e fortë duhej ndërhyrja, sa për herë të parë në historinë e saj, BE aplikoi elemente federative në politikat e saj fiskale duke emetuar një euro-bond për të financuar me “kosto të mbrojtur” nga luhatjet e tregjeve, borxhet e reja sovraane të vendeve të saj të prekura më rëndë nga Covid-19 dhe që hynë në këtë krizë të rëndë me një rritje ekonomike anemike dhe me një gjendje të përkeqësuar të borxhit publik⁵. Efektet negative të Covid-19 materializohen në shpejtësinë e përhapjes së virusit në nivel kombëtar deri global, në shpejtësinë e përhapjes së paqartësive, pa sigurive dhe panikut, në numrin e të infektuarve dhe të prekurve, në rritjen e shpejtë dhe në nivele alarmante të papunësisë dhe të varfërve, në rënien e shpejtë të rritjes ekonomike dhe në rritjen e madhe të deficitit dhe borxheve publike. Pandemia ka edhe një specifikë tjetër që e bën atë akoma më të vështirë për ta luftuar si në nivel lokal, kombëtar, rajonal dhe global. Përhapja e saj jo vetëm për specifikën në aspektin epidemiologjik por edhe për faktin se Covid-19 rrëzoi mitin e efekteve pozitive të globalizimit, kur ndërveprimi dhe ndër-vartësia midis ekonomive kishte arritur nivele kritike. Por ndërsa luftërat tregtare, luftërat e monedhës dhe embargot e njëanshme e kanë goditur herë pas here zinxhirin global të furnizimeve, goditja e pandemisë ishte fatale, pasi hallkat e zinxhirit u shkëputën. Shumë vende ndoqën rrugën e vetë-izolimit dhe disa vende shkuan akoma më larg duke aplikuar embargo për eksportet e logjistikës mjekësore, mjeteve por edhe medikamenteve që ishin të domosdoshme për të luftuar pandeminë. Shumë vende kishin kohë që nuk i prodhonin vetë pajisjet mjekësore, burimi i vetëm ishte Kina ose vende të largëta në zhvillim. Embargot e Ruisë dhe Turqisë për disa produkte ushqime duke vënë në plan të parë sigurinë shëndetësore dhe ushqimore të vendeve të tyre treguan se hiper-globalizimi kishte pikat e tij të dobëta për të cilat vendet europiane dhe SHBA vlerësuan se duheshin politika konkrete të de-globalizimit nëpërmjet ri-alokimit dhe alokimit të disa prej

³ Nobel Prize Scientist Says Lockout “Panic Virus” Among World Leaders Costs More Lives Than It Saved <https://www.fr24news.com/a/2020/05/nobel-prize-scientist-says-lockout-panic-virus-among-world-leaders-costs-more-lives-than-it-saved.html>,

⁴ Our response to the coronavirus pandemic. <https://www.ecb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.en.html>

⁵ Arguments for and against eurobonds <https://www.debatingeurope.eu/focus/arguments-for-against-eurobonds/#.X4qyLtUzaUk>

produkteve kritikë të sigurisë kombëtare brenda vendeve të tyre ose në vendet afrikane dhe në Ballkanin Perëndimor⁶. “Pabesia” në

Uneven recoveries
Upgraded forecasts for advanced economies and China but a downgrade for emerging markets and developing economies. (year-on-year percent change)

Sources: IMF, and World Economic Outlook.

INTERNATIONAL MONETARY FUND

38,924,220, kanë vdekur 1,099,178 dhe janë shëruar 29,229,750. Për Shqipërinë janë këto shifra: të infektuar 16,212, viktima 439 dhe të shëruar 9,864 veta⁷. Efekti i parë negativ pas atij humanitar ishte rënia ekonomike në nivele kritike⁸. Sipas FMN-së rritja e ekonomisë globale në 2020 pritet të bjerë në -4.4%, dhe gjatë pesë viteve të ardhshme, kriza mund të kushtojë rreth 28 trilion dollarë në humbjet e prodhimit, bazuar në vlerësimet e saj për ekonominë globale në 2020-2021, do të përballemi me një ngjitje të vështirë dhe të gjatë. Vlerësimet dhe rivlerësimet periodike për ekonominë shqiptare kanë qenë të zymta⁹. Nga parashikimet e para për një rënie ekonomike në -5% të pbb-së dhe pas vlerësimeve për rritje +12% të pbb-së, në 2021 do të ishte në formën e V-së¹⁰. Kjo formë rikthimi e ekonomisë shqiptare bazohej në parashikimet zyrtare të EBRD-së¹¹ për një rënie - 9% në 2020 dhe një rritje +12% të pbb-së. Por sipas parashikimet pas rezultateve të 6 mujorit të parë 2020 dhe parashikimeve për pjesën e mbetur të vitit, FMN, BSH, BB dhe EBRD përkeqësuan parashikimet nga - 5 % e pbb-së në maj 2020, në -7.5 % të pbb-së në tetor 2020.

Shumë shqetësues mbetet rishikimi në ulje të PBB-së për vitin 2021 nga +12% në vetëm 4.5%, çka e ndryshon formën e rimëkëmbjes së ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2021 nga opsioni i V-së në opsionin e U-së sipas përllogaritjeve të tetorit.

Një rritje më e ngadalshme ekonomike krijon kosto të rënda sociale pasi papunësia do të jetë për periudha më afatgjata, varfëria do të rritet ndjeshëm ndërsa stabiliteti i financave publike do të rezultojë më i vështirë. Parashikimet e ILO përllogarisin se

⁶ Mundësitë për Shqipërinë në ekonominë e re pas COVID-19/ Skenarët shpëtues të krizës kovidiane <https://pamfleti.net/mundesite-per-shqiperine-ne-ekonomine-e-re-pas-covid-19-skenaret-shpetues-te-krizes-kovidiane/>,

⁷ <https://www.worldometers.info/coronavirus/>,

⁸ A Long and Difficult Ascent, World Economic Outlook, October 2020.,

<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020>,

⁹ Albania's GDP to shrink 7.5% in 2020, grow 6.1% in 2021 – IMF, <https://seenews.com/news/albanias-gdp-to-shrink-75-in-2020-grow-61-in-2021-imf-717127>,

¹⁰ What is an economic recovery and what are the types? <https://ëëë.ig.com/en/trading-strategies/what-is-an-economic-recovery-and-what-are-the-types-200612>.

¹¹ <https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-revises-down-economic-forecasts-amid-continuing-coronavirus-uncertainty.html>

Covid-19 do të sjellë rritje të papunësisë me rreth 305 milion të papunë. Aktualisht ndodhemi në fazën ku përparësi ka marrë reduktimi i numrit të viktimave dhe të infektuarve. Kjo betejë që mund të fitohet nëpërmjet masave parandaluese të përhershme. Beteja humanitare me covid-19 mund të fitohet përfundimisht kur një vaksinë efikase, me kosto të ulët dhe efekte të plota shëruese do të jetë një mundësi konkrete për të gjithë. Një fond global për të mundësuar vaksinimin edhe në vendet e varfëra është prioritet global. Këto parashikime përkeqësuese për ri-ngritjen janë edhe për ekonominë shqiptare. Covid-19 parashikohet të vazhdojë të rrezikojë shëndetin publik, vazhdon të shkaktojë viktima, të infektuar, të papunë, të varfër dhe borxhe në rritje.

Politikat monetare jo konvencionale kundër Covid-19. Studiuesit paralajmërojnë për domosdoshmërinë e bashkëjetesës me pandeminë dhe hapjen graduale të ekonomisë ku prioritet absolut merr trajtimi i emergjencës shëndetësore edhe sepse nuk mund të ketë shërim ekonomik pa fituar betejën me virusin. Duhet theksuar se nuk mund të ketë një ekonomi produktive dhe të shëndetshme pa një arkitekturë moderne të ndërmjetësve financiarë që transmetojnë politikat monetare në ekonominë reale. Ata ndërmjetësojnë investimin e kursimeve në projekte konkurruese në ekonomi duke ndihmuar strukturimin konkurrues të ekonomisë. Përzgjedhja e projekteve duhet të ketë si garanci reale suksesin e investimit jo thjesht kolaterale fizike pavarësisht kjo

A Policy Framework for Mitigating the Impact of the COVID-19 Crisis

nga shtrëngimi i kushteve për raportin kredi/koletaral. Sfida nuk është afat-shkurtër. Siç thekson ish sekretari i thesarit amerikan dhe i ish presidentit i universitetit të Harvardit, Larry Summers, bota ka vite që ka hyrë në një “secular stagnation” çka nënkuptonte se ekonomia globale do të përballet me një periudhë të gjatë të bashkëjetesës së nivelit të ulët të inflacionit. Për të lehtësuar goditjen e pandemisë bankat qendrore kanë ndihmuar në: (i) lehtësimin e qëndrimit të politikës monetare; (ii) ruajtjen e kushteve të likuiditetit dhe (iii) rritjen e kreditimit në ekonomi. Pas krizës financiare 2008 rikthimi tek nivelet e inflacionit sipas objektivave të bankave qendrore do ishte një sfidë jo e lehtë dhe jo afat-shkurtër. Pikërisht përballja me këtë sfidë i kishte detyruar bankat qendrore të shumë vendeve ta kishin konsumuar paraprakisht një pjesë të arsenalit të politikave të tyre monetare dhe fiskale në përpjekjet e forcuara të interesave afër zero ose në teren negative¹². Kjo në terma reale do të thoshte se shumë vende kishin shumë pak hapësirë për politika monetare jo konvencionale dhe për politika fiskale ekspansioniste. Covid-19 dobësoi pritshmërinë e shkencëtarëve por edhe të politikë-bërësve të bankave qendrore dhe qeverive për një

¹² Cœuré, Benoît, (2016) Assessing the implications of negative interest rates Speech by Member of the Executive Board of the ECB, at the Yale Financial Crisis Forum, Yale School of Management, Neş Haven, 28 July 2016, <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160728.en.html>

rikthim të shpejtë dhe me pak kosto të nivelit të inflacionit sipas objektivave të bankave qendrore. Goditja nga pandemia imponon të vazhdohet, të rriten, të zgjerohen dhe të thellohen politikat monetare jo konvencionale. Nëpërmjet kostos së ulët të parasë në ekonomi, paketave financiare, garancive sovraane dhe ndihmës shtetërore u injektuan/pompuan burime të mëdha financiare për të luftuar pandeminë: (i) për të mbështetur financiarisht sektorin e shëndetësisë; (ii) për të siguruar likuiditetin e nevojshëm në ekonomi si për sektorin publik dhe atë privat; (iii) për të siguruar mbrojtjen sociale për të papunët dhe të varfërit dhe (iv) për të mbështetur biznesin. Shpejtësia e veprimit, shumëllojshmëria e politikave, madhësia e paketave, si edhe kohëzgjatja e PMJ do të ishte e ndryshme për vende të ndryshme. Studiuesit kanë identifikuar se politikat monetare jo konvencionale ishin të detyrueshme për tu aplikuar në dy faza të njëpasnjëshme. Faza e parë është t'i kundërvihej tronditjes negative në nivelin e pritshëm të inflacionit të shkaktuar nga pandemia, përmes një faze të përkohshme intensive të akomodimit monetar shtesë dhe faza e dytë është të sigurohet që qëndrimi i politikës monetare post-pandemisë të kalibrohet në mënyrë të përshtatshme për të siguruar konvergjencën në kohë të synimit të inflacionit afat-mesëm. Disa vende synuan që nëpërmjet garancive sovraane dhe mekanizmit të ndihmës shtetërore të ndihmonin biznesin të ndalte rënien e shpejtë dhe të thellë, pasi kjo do të reduktonte numrin e të papunëve dhe të varfërve, do të siguronte të ardhura për punonjësit dhe do të lehtësonte strukturimi i tregjeve të punës sipas sektorëve më produktiv e konkurrues. Kjo do të reduktonte papunësinë strukturore e cila është më e vështirë dhe me rrënjë më të gjata për tu luftuar në kohë të shkurtër. Presioni për ristrukturimin e tregjeve të punës dhe rialokimin e investimeve mund të konsiderohet dy prej efekteve pozitive të pandemisë. Lidhur me mos-efektshmerinë e politikave monetare jo konvencionale në disa prej ekonomive të BE-së, ish presidenti i BQE Mario Draghi do të theksonte se në ekonomitë e hapura ekonomia zhvillohet sipas pritshmërive¹³. Në përballjen e bankave qendrore me goditjet e jashtme që rrezikojnë ekonominë dhe e bëjnë më të vështirë arritjen e objektivit të politikës monetare kanë qenë shumë të rëndësishme mesazhet e shpejta, të qarta dhe të forta për rolin e bankave qendrore sapo sinjalet e para të pandemisë ndjehen në tregjet e kapitaleve duke rritur në nivele të pa limitueshme instrumentet e borxheve sovraane të vendeve më të dobëta. Kjo synon të ndalojë efektin domino të perhapjes së krizave bankare e financiare në eurozonë dhe BE. Manipulimi i tregjeve të kapitaleve mund të prekë vendet e dobëta dhe të rrisë gradualisht riskun potencial mbi të gjithë euro-zonën dhe BE-në. Ishte pikërisht garancia e presidentit të BQE-së në 2012, Mario Draghi se BQE do të bënin gjithçka për të ruajtur euron, ajo që ndali zjarrin e ndezur të borxheve të larta dhe të krizave bankare e financiare.

¹³ Rostagno, Massimo Altavilla Carlo, Carboni Giacomo, Lemke Wolfgang, Motto Roberto, Saint Guilhem Arthur, Yiangou Jonathan, A tale of tēo decades: the ECB's monetary policy at 20 (2019) <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2346~dd78042370.en.pdf>

	March 2020	April 2020	June 2020	July and August 2020
Asset purchases	<ul style="list-style-type: none"> Asset purchase programme (APP) envelope extended by EUR 120 bn to 2020 in addition to ongoing APP purchases of EUR 20bn per month and reinvestments ATC commercial paper made eligible 	<ul style="list-style-type: none"> Resilient emergency purchase programme (REPF) launched EUR 750 bn envelope until at least Dec. 2020 flexible allocation across time, assets, countries 	<ul style="list-style-type: none"> REPF expanded envelope increase by EUR 500 bn to EUR 1,250 bn and extension by 6 months until at least Jun. 2021 reinvestments at least until end of 2021 	
Lending programmes ¹	<ul style="list-style-type: none"> Conditions for targeted lending programme (TLP) relaxed REFINO (I) revised reborrowing rate -75 to -70 bps (Jun 2020 to Oct. 2021), depending on lending performance shortening refinancing terms, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Further easing of TLPs' conditions reborrowing rate -50 to -100 bps (Jun 2020 to Jul. 2021), depending on lending performance Further easing of terms and conditions 	<ul style="list-style-type: none"> Resilient emergency longer-term operations (RELMO) introduced 7 bps from May 2020, reducing by Oct. 2021 interest rate of -25 bps 	
Swap/repo lines	<ul style="list-style-type: none"> EUR swap lines reactivated with central banks of Denmark 	<ul style="list-style-type: none"> EUR swap lines set up with central banks of Croatia and Bulgaria 	<ul style="list-style-type: none"> REPF repo facility and EUR repo line set up new Eurosystem repo facility to provide euro liquidity to non-euro area central banks (EURPF) repo line with central bank of Romania set up 	<ul style="list-style-type: none"> EUR repo lines set up with central banks of Albania, Hungary, Serbia, Republic of North Macedonia and San Marino
Supervisory measures	<ul style="list-style-type: none"> Temporary capital, liquidity and operational relief Facilitating use of capital and liquidity buffers flexible prudential treatment of loans backed by public support measures and mitigation of pro-cyclicality in accounting reconsideration against dividend payments 	<ul style="list-style-type: none"> Temporary reduction in capital requirements for market risk 		<ul style="list-style-type: none"> Further guidance guidance against dividend payments and for restoration in remuneration clarification on restoration of capital/liquidity buffers and supervisory expectations on addressing debtor stress

Të njëjtin efekt qetësues dhe parandalues pati edhe mesazhi i presidentes aktuale të BQE, Lagarde në 16 Prill 2020¹⁴ kur deklaroi se: “Këshilli Drejtues (i BQE-së) është i përkushtuar të bëjë gjithçka që është e nevojshme brenda mandatit të tij për të ndihmuar zonën e euros gjatë kësaj krize. Ajo/BQE është plotësisht e përgatitur për të rritur madhësinë e programeve të saj të blerjes së asetëve dhe për të rregulluar përbërjen e tyre, **me aq sa është e**

nevojshme dhe për aq kohë sa nevojitet”. Të dyja rastet tregojnë se politikë-bërësit fillimisht duhet të krijojnë besim tek tregjet, individët dhe biznesi se do të përdorin të gjitha hapësirat për politika monetare jo konvencionale dhe politika fiskale ekspansioniste. Ky është një leksion i rëndësishëm për parandalimin e rritjes së goditjes së krizës që në momentet e para sepse çdo pasojë e krijuar nga paqartësia dhe hezitimi do të jetë një kosto më e rëndë dhe më e vështirë për ndaljen e përkeqësimit, ri-ngritjen dhe rimëkëmbjen e ekonomisë. Ky leksion vlen edhe për rastin e Shqipërisë jo vetëm në forcën e komunikimit të politikë-bërësve por edhe për paqartësinë dhe vonesat e dizenjimit dhe implementimit të paketave anti-krizë që në bazë duhet të kishin solidaritet social për të papunët dhe të varfërit dhe një mozaik instrumentesh mbështetëse për biznesin. Kjo për të reduktuar pasojat negative të pandemisë, për të lehtësuar mbijetesën e tyre në kulmin e pikut dhe në mënyrë graduale me instrumente specifike mbështetëse për ristrukturimin e tyre, bazuar në rritjen e produktivitetit. Studiuesit këshillojnë se pasi pandemia të jetë nën kontroll, një axhendë e fortë e reformës financiare mund të përqendrohet në pjesën rregullatore të sistemit bankar, si për madhësinë dhe strukturën e kapitalit të bankave qendrore dhe bankave tregtare, forcimin e kornizës rregullatore për institucionet financiare jo bankare, dhe në rritjen e mbikëqyrjes së kujdesshme për të përmbajtur të kontrolluar një rrezik të tepruar në një mjedis me normë interesi "më të ulët për më gjatë". Politikat monetare nëpërmjet normave të ulëta të interesit dhe në kushtet e papunësisë së lartë të harmonizuara me rritjen e investimeve publike - mund të krijojnë vende pune dhe të nxisin rritjen ekonomike. Teoria ekonomike njih modelle të ndryshme të ri-ngritjes/shërimin nga recesioni. Ky shkrim nuk synon të ndalet në trajtimin e thelluar teorik të tyre por kërkon të ndërgjegjësojë politikë -bërësit për politikën e nevojshme monetare, fiskale

¹⁴ https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200416_1~e05b5b3ee9.en.html,

dhe strukturore që mund të bëjnë dallimin midis modeleve që në thelb nuk është një dallim thjesht teorik por është një dallim në madhësinë dhe kohëzgjatjen e impakteve negative të recesioneve me të cilat mund të përballet ekonomia jonë. Në një krizë ku bie ndjeshëm rritja ekonomike dhe rritet shpejt papunësia dhe varfëria, kur bie ndjeshëm kërkesa agregate, të ardhurat e individëve, biznesit dhe shtetit, kur borxhet individuale, të biznesit dhe të shtetit rriten në kufij kritik, natyrshëm rriten risqet edhe për stabilitetin e tregjeve financiare dhe stabilitetin e financave publike. Një debat sensitiv për politikën monetare jo konvencionale është lidhur edhe me normat tona negative të interesave. Deklaratat e koordinuara të shefave të bankave qendrore për domosdoshmërinë e ndërhyrjes, për heqjen e kufizimeve shtyrëse ndaj bankave tregtare të diktuar nga kriza financiare 2008 ndikoi pozitivisht në tregjet e kapitaleve duke ndaluar rritjen e kostove të parasë sidomos për vendet e dobëta brenda BE-së. Për lehtësimin e marrjes së borxheve nga vendet që po përballeshin ashpër me Covid-19, deklarata e Lagard, shefes së Bankës Qendrore Europiane (BQE/ECB) fillimisht se çdo vend duhet të mbajë mbi shpatullat e tij peshën e barrës së kësaj krize duket se ndikoi negativisht për tregjet dhe shërbeu për thellimin e saj. Qartësimi i shpejtë i një pozicioni të ri të Lagarde se ne do t'ju sigurojmë tregjeve financiare, qeverive dhe biznesit, sasinë e nevojshme të likuiditeteve pavarësisht nga madhësia e tyre dhe për aq kohë sa do të jetë e domosdoshme, korrektoi efektin negativ të deklaratës së parë dhe krijoi reduktim të panikut në tregjet financiare duke ulur koston e parasë në tregjet e kapitaleve.

Kostoja e lirë e parasë ka rëndësi për uljen e koston së financimit të buxhetit të shtetit dhe koston së tregjeve ndër bankarë. Efekti i interesave negative synon të dekurajoj kursimin dhe të nxis shpenzimet dhe investimet porivate. Rritja e tyre zbut trendin në "ulje të lirë të kërkesës agregate dhe ndihmon të filloj ri-ngitja e ekonomisë, lehtësoj rimekembien e saj. Një hap domethënës dhe me rëndësi edhe për të ardhmen e BE-së

ishite dakordësimi i vendeve të BE-së dhe në veçanti i Gjermanisë për të lëshuar euro-bonde të BE-së për financimin e kostove të pandemisë. Ky ishte një hap tjetër federativ në thellimin e integritit, kësaj radhe në pjesën e politikave buxhetore, që vinte pas dështimeve të njëpasnjëshme të kërkesave të vendeve me borxh të lartë për të emetuar euro-bonde, pasi

situata e tyre e stabilitetit financiar vetëm dobësohej kur ata emetonin vetëm bonde të vendeve të tyre. Dakordësia për emetimin e eurobondit është një tjetër efekt pozitiv i pandemisë, pasi ajo imponoi një marrëveshje e cila konsiderohej e pamundur dhe e dështuar në periudhat dhe situatat e mëparshme. Pandemia vërtetoi faktin historik se

reformat e “pamundura” mundësohen vetëm në periudha krize. Pra pas pandemisë, BE ka një instrument të ri dhe efektiv në reagimet e shpejta ndaj goditjeve të jashtme dhe sidomos në reduktimin e efektit zinxhir të krizës së vendeve të dobëta ndaj euro-zonës, BE-së por edhe në nivel global. Politikat ekonomike anti-pandemi do të jenë të domosdoshme edhe për një kohë jo të shkurtër për të mbështetur shpenzimet shtesë dhe investimet e domosdoshme në shëndetësi dhe arsim, infrastrukturën dixhitale, infrastrukturën e gjelbërt, të cilat të bashkëshoqëruara edhe me mirë-qeverisjen mund të ndihmojnë në arritjen e një rritje ekonomike të shëndetshme, rritje produktive, gjithëpërfshirëse në ndarjen e të ardhurave dhe vibrante ndaj pandemive në “listë pritje”. Dy debate akademike janë akoma në diskutim dhe “përplasje” konceptuale. E para ka të bëjë me monetarizimin e borxhit të qeverisë, pra financimin e drejtpërdrejtë nga bankat qendrore. Një opsion për monetarizimin e borxhit vjen nga Banka e Anglisë. Debati i dytë ka të bëjë me politikat monetare moderne ku i “ngarkohet” bankave qendrore veç inflacionit, punësimit edhe mbrojtja sociale, asistimi i drejtpërdrejtë i përfituesve të fundit të papunëve dhe të varfërve. Kjo ide mbrohet nga studiues të ndryshëm por kundërshtohet nga Bankat Qendrore të cilat kërkojnë të respektohet ndarja e qartë e misionit të tyre nga ai i qeverive. Bankat Qendrore ndihmojnë ekonominë edhe nëpërmjet rritjes së punësimit edhe të papunët dhe të varfrit, nëpërmjet kanalit të kreditimit ndërsa politikat rishpërndarëse janë mision dhe funksion i politikave fiskale të qeverive. Në kushtet e pandemisë dhe rishikimin e koncepteve bazike makro-ekonomike, një gjë është e qartë se paqartësitë rreth teorive të ndryshme do të jenë bashkëshoqëruese të pandemive.

II. Pse ekonomia shqiptare u prek më shumë

Ky fakt bazohet në parashikimet dhe rishikimet e institucioneve financiare ndërkombëtare që FMB, BB, BERZH kanë publikuar për të gjitha ekonomitë. Nga këto studime parashikohet se ekonomia shqiptare si në shkallën e rënies ekonomike edhe në rritjen e borxhit publik ka tregues të përkeqësuar në krahasim me vendet e rajonit. Parashikimet e tyre janë konfirmuar edhe nga ri-kalkulimet e INSTAT dhe BSH-së. Për të qartësuar diskutimet edhe shkencore për politikat monetare, fiskale dhe reformat strukturore kundër Covid-19, është e nevojshme të qartësohen kanalet ekonomike nëpërmjet të cilëve kriza e pandemisë erdhi si një goditje e jashtme në ekonominë shqiptare. Ndër arsyet kryesore studiuesit identifikojnë pesë: (i) shkalla e lartë e eksporteve tona të bazuara tek një vlerë e shtuar e vogël siç janë fasonët, të cilët në kushtet kur veprimi bllokimi fizik global, humbën tregjet, çka e goditi rëndë këtë industri dhe rriti papunësinë në shtresat me të varfra të popullsisë, bazuar në pagat e tyre minimale¹⁵; (ii) impakti i konsiderueshëm i turizmit në ekonominë shqiptare. Në vitin 2016 turizmi direkt kontribuon me 8.4% të PBB-së dhe indirekt në 26.9% të PBB-së Impakti turizmit në punësim direkt është 7.7% dhe indirekt 23.9% të totalit;

¹⁵ Këshilli Botëror i Udhëtimit dhe Turizmit (w.wtc.org), llogarit që kontributi i drejtpërdrejtë i turizmit në PBB dhe punësim në 2016 ; <http://www.mjedisi.gov.al/turizmi-at-a-glance/> ,

Figure A.1. Heatmap of Relative COVID-19 Vulnerability in the Western Balkans

		Albania	BH	Kosovo	Montenegro	North Macedonia	Serbia
1. Labor Market	Self-employed (% total emp)	34.7	17.6	21.3	19.4	14.3	22.4
	Temporary employment (% total emp)	9.7	17.5	79.5	34.6	16.1	22.6
	Informal employment (% total employment)	61	29.5		19.9		19.8
	Employment rate (% population aged 15+)	52	34.3	25.4	48.1	44.9	48.6
2. Fiscal policy	Fiscal balance (% GDP)	-2.5	-0.5	-2.5	-3.0	-2.1	-0.2
	Revenue (% of GDP)	27.8	42.6	26.7	43.6	31.2	42.1
	PPG Debt (% GDP)	68.0	34.6	37.6	80.7	48.9	52.9
3. Monetary policy	Exchange rate (1-flexible, 0-fixed)	1	0	0	0	1	1
4. Financial sector policy	Capital adequacy ratio	18.3	18.1	15.9	17.7	16.3	19.8
	Liquidity ratio (liquid assets as % of total assets)	35.7	29.6	28.9	20.8	24.0	36.0
	Non-performing loans (% of total loans)	8.4	7.4	2.0	5.1	4.6	4.1
5. External vulnerability	Current account (% GDP)	-7.6	-3.7	-5.5	-15.2	-2.8	-6.9
	Goods exports (% of GDP)	6.8	29.0	5.6	9.5	47.0	35.8
	Service exports (% of GDP)	23.9	10.8	23.2	34.6	14.7	14.0
	International tourism (% of exports)	48.2	12.7		50.8	5.1	7.7
	Travel/transport exports (% of services exports)	60.7	44.8	82.5	85.5	20.9	33.5
	Remittance inflows (% of GDP)	5.2	8.4	12.0	4.0	1.7	5.8
	Reserves (in months of imports)	6.4	7.8	2.8	6.3	3.8	5.7

Sources: ILO, UNCTAD, WDI, national authorities (latest data available as of April 22, 2020).

shqiptare dhe burimi i 44 përqind të IHD-ve të vendit; dhe (v) risku i rënies së investimeve të huaja direkte¹⁸. Ndoshta duhet shtuar si faktor edhe fakti që eksportet shqiptare kishin kohë që po “goditeshin” nga mbi-vlerësimi i monedhës kombëtare i ushqyer edhe nga fushata e de-eurozuese e Bankës së Shqipërisë e cila jo vetëm nuk funksionoi në mënyrë efektive por prodhoi efekte negative sidomos në një ekonomi me një shkallë të lartë euroizimi.

Në shkallën e lartë të prekjës dhe ri-ngritjen e ngadalshme të ekonomisë tonë duhet të mbahen parasysh edhe faktorë specifikë si: goditja nga tërmeti, ngadalësimi i procesit të integritimit evropian dhe faktorë të keq-qeverisjes në reduktimin IHD dhe në cilësinë e dobët të përzgjedhjes dhe implementimit të investimeve në formën e partneriteteve publike private preferenciale që kanë rritur ndjeshëm riskun e kostove mbi rritjen ekonomike dhe stabilitetin e financave publike.

III. Pse ri-ngritja është më e vështirë?

Bota ka kaluar shumë kriza dhe krizat parashikohen të bëhen më të shpeshta, më të rënda dhe jo afat-shkurtra. Kjo imponon analiza shkencore të thelluara për të qartësuar lidhjet shkak-pasojë dhe fortësinë e tyre multiplikative në: rritjen/rënie ekonomike; inflacionin; punësimin dhe investimet publike. Këto studime vlejné për të qartësuar domosdoshmërinë dhe dobishmërinë e reformave që mund të lehtësojnë parashikimin, parandalimin dhe menaxhimin e krizave me objektiva finalë - reduktimin e pasojave humane, sociale, ekonomike e buxhetore.

¹⁶ https://w.bankofalbania.org/rc/doc/Fletepalosje_Remitancat_Shqip_2019_14709.pdf

¹⁷ Ekspozimi i Shqipërisë ndaj Italisë, Me përhapjen e recesionit në të gjithë BE-në, pritet që goditjet e jashtme të jenë më të larta: BE është destinacioni i 94.9 % të eksporteve dhe burimi i 44 % të IHD-ve të vendit.

¹⁸ <http://pubdocs.worldbank.org/en/764381588143421027/RER17-Albania-Country-Note-ALB.pdf>

(iii) impakti i konsiderueshëm i remitancave sidomos për familjet e varfëra dhe bizneset individuale e familjare¹⁶; (iv) diversifikimi i dobët i destinacioneve eksportuese ku në rastin konkrete Italia si partneri kryesor tregtar. Italia është destinacioni i 47 përqind të eksporteve (kryesisht produkte të industrisë përpunuese) dhe është burimi i 9.7 përqind të IHD-ve¹⁷ u prek më shpejtë dhe më rëndë se vendet e tjera çka e shtoi fuqinë goditëse mbi ekonominë shqiptare. BE është destinacioni i 94.9 përqind të eksporteve

Growth rate in Western Balkans

Figure 1. Real GDP Growth, Two Scenarios for 2020

Njëkohësisht një analizë e thelluar e tyre qartëson politikat ekonomike kundër ciklike dhe reformat strukturore që e bëjnë ekonominë tonë vibrante ndaj goditjeve të jashtme, nëpërmjet rritjes së produktivitetit të saj, diversifikimit të strukturës ekonomike duke e orientuar në sektorët më produktiv ku përparësi aktualisht në botë në paketat anti-Covid-19 po i jepet ekonomisë së gjelbërt, ekonomisë së dijes dhe reformave të përmirësimit të shtetit ligjor, tregut të punës, ambientit të

biznesit dhe rritjes dhe zgjerimit të konkurrencës së lirë. Covid-19 përfaqëson një pandemi globale që në mënyrë të papritur sidomos nga mbyllja/lock-doën që u aplikua në mënyrë gati unanime nga të gjithë vendet e prekura, solli një goditje të rëndë në nivel global nëpërmjet rritjes së pasigurive, paqartësisë për të tashmen dhe të ardhmen e ushqyer kjo nga ndërprerja e njëanshme e zinxhirit global të furnizimeve nga disa vende dhe i embargove për pajisje, medikamente por edhe për ushqime. Ri-ngritja e Shqipërisë do të jetë më e vështirë edhe sepse vendi në fund të vitit 2019¹⁹ u godit nga një tërmet i fuqishëm, i cili goditi rëndë rajonin Durrës -Tiranë²⁰, një nga rajonet më dinamik të vendit. Efektet e tërmetit do të shtriheshin edhe gjatë vitit 2020 dhe fatkeqësisht ato u bashkuan me pasojat e pandemisë duke e rritur forcën goditëse ndaj ekonomisë dhe stabilitetit të financave publike. Vështirësia në ri-ngritjen afat-shkurtër do të nën-kuptonte ri-funksionimin e kanaleve që e eksportuan goditjen e pandemisë në ekonominë tonë. Ri-hapja e ekonomisë globale dhe nacionale, hapja e turizmit, hapja e tregjeve të eksporteve, rritja e investimeve të huaja janë me impakt pozitiv të drejtpërdrejtë në ekonominë shqiptare. Një mundësi konkrete që nuk u aktivizua dot dhe që mund të ndihmonte në rritjen e shpejtë të ekonomisë tonë pas një rënie më shumë se të tjerët, mund të ishin aktivizimi i një pjese të fondeve të konferencës së donatorëve²¹ për financimin e rimëkëmbjes së ekonomisë tonë në zonat e tij më të dëmtuara. Sigurisht nuk do të ishte e lehtë që këto fonde të bëheshin aktive por pjesa e tyre në trajtë grant/falas dhe skemat e shpejta të financimit të BE-së dhe FMN-së mund ta kishin ushqyer kërkesën e dobët agregate të reduktuar nga rënia e konsumit dhe investimit privat, i ushqyer ky nga paniku, paqartësitë dhe pasiguritë. Ri-ngritja kërkonte edhe krijimin e një ambienti social dhe politik që reduktonte pasojat negative të pandemisë dhe krijonte pritshmëri pozitive për menaxhimin e suksesshëm të kësaj sfide jo vetëm qeveritare. Politikë-bërësit shqiptarë u fokusuan më shumë në debate

¹⁹https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_post-disaster_recovery_a_v9.0.pdf

²⁰ Tërmeti, me magnitudë 6.3 sipas shkallës Rihter, shkaktoi 51 viktima dhe shpërnguljen e 17,000 njerëzve që humbën shtëpitë e tyre. Dëmet në kapitalin fizik dhe humbjet vlerësohet të jenë sa ekuivalenti i rreth 7.5 përqind të PBB-së. <http://pubdocs.worldbank.org/en/764381588143421027/RER17-Albania-Country-Note-ALB.pdf>

²¹ <https://www.faxweb.al/shuma-rekord-ne-konferencen-e-donatoreve-region-meta-ne-twitter/>

partiake reciprokisht akuzuese. Ri-ngritja e ekonomisë shqiptare ndoshta rezultoi më e vështirë se sa në fillim edhe për dy specifika gjatë kësaj periudhe të vështirë. Vendi kishte hyrë që në vitin 2019 në një krizë të rëndë politike e cila dëmtoi procesin e hapjes së negociatave me Bashkimin Europian, çka vazhdon të dëmtojë perspektivën europiane të Shqipërisë dhe njëkohësisht ambientin social dhe politik i cili vazhdon të rëndohet nga fushata e parakohshme dhe e ashpër për zgjedhjet parlamentare 2021. Efekti negativ i kësaj situatë politike mund të pengojë dhe dëmtojë rritjen e kërkesës agregate sepse zakonisht individët dhe biznesi mund të vazhdojnë ti mbajnë të reduktuara konsumin dhe investimin duke pritur përfundimin e zgjedhjeve parlamentare 2021. Së dyti – efikasiteti i administratës publike në vende si Shqipëria pa institucione të forta dhe me frikën e prekjes nga rotacionet politike krijon pengesa për ri-ngritjen apo rimëkëmbjen e ekonomisë. Së treti – në vitin e fundit të një mandati tetë vjeçar ku ka vlerësime jo pozitive për qeverinë sidomos për shkallën e përhapjes së korrupsionit dhe kapjes së shtetit edhe investitorët potencial të huaj do të s’postojnë por edhe mund të rialokojnë investimet e tyre në vende të tjera në rajon ku konkurrenca për thithjen e tyre është rritur. Së katërti – në vitin e fundit të një mandati 8 vjeçar, donatorët multi dhe bilateral ndjekin një trend ngadalësues për financimet e tyre çka sërish redukton burimet potenciale të rritjes së kërkesës agregate në ekonomi. Së pesti – në kundërshtim me rekomandimet, bazuar në studime të thelluara se reformat strukturore të mirë adresuara japin efekte dhe në kohë krizeve - qeveria nuk ndërmori reforma të qarta dhe me efekte pozitive sidomos në sektorët kritikë të një rritje të shëndetshme që prodhon më shumë punësim që mbështetet më shumë tek ekonomia e gjelbërt dhe ekonomia e dijes dhe që ndihmon rikthimin gradual të stabilitetit të financave publike pa dëmtuar apo vvarë ri-ngritjen dhe rimëkëmbjen ekonomike. Ekspertët këshillojnë se “tubi frymë-dhënës” i politikave monetare konvencionale dhe politikave fiskale ekspansioniste nuk mund ti hiqet ekonomisë/pacientit pa u siguruar se ajo mund të marrë frymë lirisht vetë. Të marra së bashku këta faktorë të ndodhur në një vit ku pandemia do të vazhdojë të vrasë me panikun e saj dhe me riskun e shtrirjes së saj edhe gjatë viteve 2021-2022, deri në daljen e një vaksine e bëjnë ri-ngritjen më të ngadaltë dhe më të gjatë.

Figure 1.5. Fiscal Policy Support: New Spending Measures and Tax Deferrals

V. Politikat monetare të Bankës së Shqipërisë

Brenda kësaj kornize të objektivave të bankave qendrore është edhe objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë që synon arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. “Nëpërmjet arritjes së këtij objektivi, Banka e Shqipërisë ndihmon në krijimin e premisave të duhura për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë

ekonomike të vendit, të punësimit dhe të mirëqënies, ruan vlerat e kursimeve, si dhe ndihmon stabilitetin e zhvillimin e sistemit financiar. Përmbushja e objektivit realizohet nëpërmjet hartimit dhe zbatimit në mënyrë të pavarur të politikës monetare”. *Banka e Shqipërisë bazuar në ligjin e saj organik “nxit funksionimin normal të sistemit të pagesave me synim: sigurimin e qarkullimit të sigurt, të shpejtë dhe me kosto të ulët të parasë në ekonomi; parandalimin e rrezikut sistematik; dhe ruajtjen e stabilitetit të institucioneve dhe tregjeve financiare”.* Në ruajtjen e stabilitetit të institucioneve dhe tregjeve financiare lind detyrimi i dyte i politikave monetare jo konvencionale që është sigurimi i furnizimit të tyre me likuiditete. *Ekonomia shqiptare po kalon aktualisht recesionin e saj më të thellë pas vitit 1992. Rënia ekonomike e parashikuar për vitin 2020 sipas aktit normativ të qeverisë mund të shkojë në -10% të*

Table 9: NPLs participation on total loans in Western Balkan countries for the period 2008-2015 (in %)

Country / Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Country average 2008-2015
Albania	6.6	10.5	14.1	18.8	22.5	23.5	22.8	18.2	17.13
B&H	3.1	5.9	11.4	11.9	13.5	14.9	14	13.7	11.05
Kosova	3.4	4.3	5.8	5.7	7.4	8.5	8.4	6.5	6.25
Macedonia	6.7	8.9	9.0	9.5	10.1	10.9	10.8	10.6	9.56
Montenegro	7.2	13.5	21.0	15.5	17.6	18.4	17.2	12.5	15.36
Serbia	11.3	15.7	16.9	19	18.6	21.1	23	21.6	18.40
WB average, 2008-2015	6.38	9.80	13.03	13.40	14.95	16.22	16.03	13.85	12.96

Source: Annual Reports of Central Banks of respective countries, by years. World bank-Non performing bank loans in relation to total gross loans, 2016 The Global Economy, Authors' Calculations

dhe familjet shqiptare, si dhe (iii) tejkalimi i kësaj situatë me efekte negative sa më pak të mundshme për të mos ndikuar në zhvillimin afatgjatë të vendit. Masat e marra në fushën e politikës monetare synojnë uljen e koston së huamarrjes dhe huazimin e vazhdueshëm të ekonomisë. Përmbushja e këtyre parakushteve hap rrugën për arritjen e objektivit për të ruajtur stabilitetin e çmimeve në një periudhë afatmesme dhe afatgjatë. Pas krizës financiare 2008 të ushqyer edhe nga de-rregullimet në tregjet financiare u imponuan politika shtrënguese sipas rregullave të Bazelit, kjo ishte e domosdoshme për sistemin bankar shqiptar pasi kreditë jo performuese arritën në nivelet më të larta krahasuar edhe me vendet e tjera, ndërsa dhe në sektorin e ndërtimit ato arritën në nivelin deri në 50%, çka tregon për cilësi të dobët të mbikëqyrjes që ka detyrë funksionale reduktimin e kredive të këqija dhe stabilitetin e sistemit bankar. Niveli i lartë i kredive jo performuese detyroi shtrëngimin e kushteve për kreditimin e ekonomisë në kohën kur ekonomia shqiptare kishte nevojë për të dalë nga ritmet e rritjes anemike. Edhe përpara pandemisë, për shkak të ritmeve të ulta të rritjes ekonomike me punësim, ngushtimi i hendekut të prodhimit vështirësohej prandaj BSH

PBB-së shumë afër rënies të vitit 1997. Kjo situatë kritike bëri të domosdoshme ndërmarrjen e PMJ nga Banka e Shqipërisë. Qëllimi i këtyre masave synonte: (i) ruajtjen e stabilitetit monetar dhe financiar; (ii) lehtësimin e kostove të krizës për ndërmarrjet

ndjente vështirësi në arritjen dhe mbajtjen e objektivit të saj ligjor për inflacionin. Kjo konstatohet edhe në faktin se gjatë viteve 2016-2019, BSH e ka spostuar në mënyrë të përsëritur arritjen e objektivit për periudha të mëvonshme. Në përmbushje të objektivit të saj por edhe për të lehtësuar sfidën e vështirë të rritjes ekonomike gjatë pandemisë, BSH ka ndjekur trendin ulës të normës bazë të interesit dhe normat ditore të depozitave dhe të kredisë me hapa të kujdesshëm edhe për shkak të nivelit të ulët në të cilat ishin ato në periudhën e shfaqjes së pandemisë. Më konkretisht në fillim të pandemisë norma bazë e interesit ishte 1% ndërsa normat ditore të depozitave ishin respektivisht 0.1% dhe 1.9%. Në muajin Mars 2020, KMBSH-së reduktoi normën bazë të interesit nga 1% në 0.5%, mbajti të pandryshuar normën ditore të depozitave në 0.1% dhe reduktoi nga 1.9% në 1% normën ditore për kreditë. Prej marsit 2020 deri në tetor 2020 normat e politikës monetare mbeten të pa-ndryshuara. Këto masa i jepnin hapësirë bankave tregtare për të marrë nga Banka e Shqipërisë likuiditet pa asnjë kufizim, me koston e normës së politikës së përcaktuar nga Banka e Shqipërisë, e cila për momentin qëndron në 0.5%. Kjo masë përveç hapësirave të krijuara për uljen e mëtejshme të koston së kredisë në treg u ofron agjentëve ekonomikë më shumë mundësi për tu përballur me kostot e tjera të kësaj krize shumë dimensionale. Lidhur me instrumentin e kursit real të këmbimit, BSH në mënyrë konsistente ka deklaruar se ajo respekton kursin e lirë të këmbimit dhe mund të ndërhyjë kur luhatjet e tij vështirësojnë arritjen e objektivit të inflacionit dhe kur konstatohen tronditje spontane nga faktorë jo makro-ekonomikë. Por pavarësisht nga PMJ dhe paketat anti krizë të qeverisë u konstatua se biznesi nuk ishte i etur për të marrë më shumë risk edhe pse kostoja e ofruar ishte e ulët në raport me normat e tregut. Kjo situatë në mënyrë simetrike trajtohet me shembullin që nëse një pronar e tërheq kalin e tij drejt burimit të ujit, serish kali nuk pi ujë nëse nuk është i uritur. Në kushtet e paqartësive dhe pasigurive për të ardhmen, të ushqyera këto edhe nga fakti se Covid-19 është një krizë e jashtme në nivel global, në kushtet kur risqet mbeteshin të larta për ripërsëritjen e krizës, në kushtet kur shpresat e tyre për daljen nga kriza dhe rikthimin në nivelet e para të krizës duken të dobëta, bizneset jo vetëm në Shqipëri rezultuan se nuk ishin të etura për kredi. Kjo është dhe një ndjenjë e përgjegjshmërisë së bizneseve pasi është bërë e qartë për ata që borxhet e marra duhet të kthehen pavarësisht nga kostoja e ulët e tyre, por kthimi i tyre është i vështirë dhe problematik pa rritjen e aktivitetit ekonomik, të ardhurave dhe fitimeve. Pra arrihet në një nga këndvështrimet e rëndësishme për bankat qëndrore, qeveritë, bankat tregtare se pa një ekonomi të shëndetshme nuk mund të kemi biznes fitimprurës dhe pa biznese fitimprurës nuk mund të kemi një sistem bankar të qëndrueshëm. Normat e ulëta të interesit globalisht gjithashtu sinjalizojnë se është koha e duhur për të rritur investimet publike edhe sepse qoftë edhe përkohësisht investimet private janë në depresion, për shkak të pasigurisë akute për të ardhmen e pandemisë dhe perspektivës ekonomike. Investimet publike mund të luajnë një rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen.

The amplifying effects of public investment

In periods of high uncertainty, increasing investment by 1 percent of GDP boosts growth by 2.7 percent, private investment by 10 percent, and employment by 1.2 percent after 2 years. (Impact, in percent deviation from baseline, of a 1 percent of GDP increase in public investment)

Source: IMF staff estimates.
Note: ** denotes statistically significant coefficients at the two standard deviation confidence interval.

INTERNATIONAL MONETARY FUND

ku risqet e paqartësisë dhe pasigurive ulen në mënyrë graduale. Pas analizave të bëra për 6 muajt e parë të vitit 2020 rezultojnë se kriza e Covid-19 mund të jetë më e lehtë se parashikimi në fillim të vitit por ri-ngritja e ekonomisë globale dhe e vendeve të veçanta do të jetë më e vështirë. Për të ndihmuar ekonominë europiane për ndaljen e rënies së lirë të saj dhe për ri-ngritjen e saj, bankat qendrore përdorën politika monetare jo konvencionale të larmishme për nga format e tyre (tabela e instrumenteve), të pakufizuara për nga madhësitë e tyre dhe të pakufizuara në kohë për kohëzgjatjen e tyre. Lagarde theksoi se “ne do të përdorim politikat monetare jo konvencionale për aq kohë sa ato do të jenë të nevojshme për të arritur objektivat e përcaktuara sapo kriza filloi”. Objektivi i parë ishte krijimi i burimeve financiare për të mbështetur financimin e emergjencës shëndetësore. Për të arritur këtë objektiv, liderët e BE-së dhe institucioneve financiare ndërkombëtare lehtësuan qëndrime konservatore për stabilitetin e financave publike. U ra dakord që vendet të mbështesnin me burime likuiditeti të lira ndërsa borxhi publik mund të rritet deri në 30% të nivelit para krizës. Vlen të theksohet edhe për vendin tonë se ky lehtësim mund të përthithet më mirë nga vende të ndryshme pa dëmtonuar stabilitetin e financave publike në varësi të qëndrueshmërisë së financave publike. Vende të ndryshme do të kishin nivele të ndryshme të hapësirave fiskale për të rritur financimet për ndaljen e krizës, ri-ngritjen dhe rimëkëmbjen e ekonomive të tyre në raport nga

Ato mund të gjenerojnë drejtpërdrejtë midis 2 dhe 8 vendeve të punës për çdo milion dollarë të shpenzuar në infrastrukturë, dhe midis 5 dhe 14 vendeve të punës për çdo milion të shpenzuar në kërkim dhe zhvillim, energji elektrike të gjelbërt. Si përmbledhje, investimet publike janë një element i fuqishëm i paketave stimuluese për të kufizuar pasojat ekonomike nga pandemia. Kredia me kosto të ulët është një instrument i rëndësishëm por ai është i pamjaftueshëm pa i harmonizuar sa më mirë politikat monetare me politikat fiskale dhe pa i mbështetur ato me një ambient shoqëror

Boosting jobs

Public investment could generate between 2 and 8 jobs for every \$1 million spent on traditional infrastructure and between 5 and 14 jobs for every \$1 million spent on R&D, green electricity, and efficient buildings.

(jobs created directly, per \$1 million spent)

Sources: ORBIS, Compustat, and IMF staff estimates.

INTERNATIONAL MONETARY FUND

respektimi prej tyre i një prej rregullave të arta të menaxhimit të financave publike se Çatia rregullohet në ditët kur dielli është duke shkëlqyer”.

V. Konkluzione

Përballë krizave të ardhshme kërkohet që politikë-bërësit të hartojnë politika ekonomike me objektiv të qartë rikthimin e ekonomisë drejt rritjes më të fortë, të drejtë dhe të qëndrueshme. Studiuesit qartësojnë se shumë do të varet jo vetëm nga evolucioni i zgjidhjeve mjekësore dhe vaksinave efektive kunder pandemisë, por edhe nga ato monetare, politikat fiskale, tregtare dhe rregullatorë që do të ndiqen”. Profesori Michael Boskin i Universitetit të Stanford-it këshillon se: “Mes kaq shumë pasigurish, politikë-bërësit duhet të përqëndrohen në: (i) mbajtjen e taksave të ulëta; (ii) zhvillimin e planeve për konsolidimin fiskal dhe (iii) shmangien e rregulloreve. Priza e intubimit të politikave monetare e fiskale tek ekonomitë e dobëta dhe të sëmura nuk duhet hequr para kohe, përpara se të sigurohemi se ekonomia ka dalë nga reanimacioni dhe ka filluar të rimarrë vetë veten. Ndërsa ekonomitë do të rihapen, politika monetare duhet të mbetet akomoduese për të mbështetur rimëkëmbjen. Politika monetare duhet të vazhdojë impaktin e saj lehtësues dhe mbështetës për rimëkëmbjen e ekonomisë por kërkohet harmonizimi me politikat fiskale për të parandaluar përkeqësimin e stabilitetit financiar. *Hapi i parë në ndihmë edhe të efikasitetit të politikave monetare jo konvencionale do të jetë mposhtja e pandemisë. Studiuesit theksojnë se duhet të shpresojmë se vakina do të prodhohet shpejt dhe vaksinimi po ashtu do të ofrohet edhe për vendet e varfëra dhe në zhvillim. Progresi më i shpejtë në zgjidhjet mjekësore mund të përshpejtojë shërimin; mund të shtojë gati 9 trilion dollarë në të ardhurat globale deri në vitin 2025 (sa është humbur deri tani?).* Një ekonomi më elastike dhe gjithë-përfshirëse e bazuar tek rritja e produktivitetit, diversifikimi i partnerëve tregtare dhe promovimi me politika, skema dhe burime financiare të dedikuara për ekonominë e gjelbërt dhe ekonominë e dijes, duhet të nxisë vullnetin për reformat e domosdoshme strukturore. Që prej krizës financiare globale 2008 bankat qëndrore dhe qeveritë kanë harxhuar pjesën më të madhe të “municioneve kejnsoniane anti-krizë” prandaj kërkohet të bëhet shumë kujdes me përdorimin e mëtejshëm të politikave monetare jo konvencionale sidomos në kushtet kur përcjellja e shpejtë dhe efektive e tyre në ekonominë reale pengohet nga faktorë jo monetare. Krijimi i hapësirave për politika monetare dhe fiskale proaktive kërkon që gradualisht të tentohet drejt niveleve optimale të tyre duke krijuar hapësira fiskale por edhe monetare kur rishfaqen goditjet e jashtme. Kjo kërkon harmonizimin sa më të mirë të politikave monetare jo konvencionale me politikat fiskale dhe sidomos me reformat strukturore në ekonominë reale dhe tregjet financiare për rritjen e fleksibilitetit të tregjeve të punës, investimeve smart, reduktimin e pengesave jo vetëm fizike por sidomos në strukturimin e ekonomisë drejt rritjeve të shëndetshme duke i dhënë më shumë prioritet rritjeve ekonomike që bazohen tek rritja e produktivitetit, tek ekonomia e gjelbërt dhe ekonomia e dijes. Kriza e pandemisë ka ofruar edhe një mundësi për ekonominë tonë pasi pas mbylljes së një anshme të shumë ekonomive dhe ndërprerjes së zinxhirit global të furnizimeve, furnitorët e largët mund të zhvendosen ose zëvendësohen me

ata që ndodhen gjeografikisht më afër prodhuesve në Europë. Vendet e Ballkanit Perëndimor mund të përfitojnë nga shkurtimi i zinxhirëve globalë të tregtisë, nëse ofrojnë kushtet e duhura për biznes. Stabiliteti i financave publike, i ndihmuar edhe nga kostoja e ulët e parasë në ekonomi mund të ndihmojnë në zbutjen e trendit rritës të borxheve dhe rikthimin e tij në nivele të menaxhueshme. Mbështetja e likuiditetit gjithashtu duhet të ruhet por duhet të bëhet kujdes nga efektet negative të kostos së ulët të parasë pasi mund të nxisë keq-përdorimin e parasë në projekte jo efektive dhe të korruptueshme. Edhe sistemi bankar shqiptar përballë rënieve të menjëhershme të rritjes ekonomike, të ri-ngjitjes së ngadaltë si edhe të zgjatjes së periudhës së rimëkëmbjes do të përballet me riskun e rritur të kredive jo performuese. Për bizneset e suksesshme dhe me histori të mirë kreditimi duhet të përshpejtohen paketat lehtësuese, ku përveç ristrukturimit të garancive sovrane duhet të përdoret më mirë edhe instrumenti lehtësues i ndihmës shtetërore. Një vlerësim i përhershëm i aftësisë kredi-marrëse të bizneseve të mesme dhe të mëdha duhet të jetë një domosdoshmëri. Për bizneset e vogla dhe individuale duhet të funksionojë më shpejt dhe më shumë politika fiskale në ristrukturimin e detyrimeve tatimore dhe sigurimeve shoqërore, uljen e kostove dhe rritjen e konsumit nëpërmjet paketave të mbrojtjes sociale për të papunët dhe të varfërit. Duhet të synohet një monitorim i kujdesshëm i tregjeve financiare dhe kryesisht atij bankar për të identifikuar që në lindje risqet potenciale. Nga menaxhimi i deritanishëm i krizës së pandemisë, kundër-veprimi i shpejtë, i qartë, dhe i vendosur për shumëllojshmërinë dhe madhësinë e ndërhyrjeve me politikat monetare konvencionale dhe jo konvencionale dhe politika fiskale anti krizë dhe reformat strukturore, duhet të jenë disa mësim të vlefshme në rast përballje me krizat potenciale.

Literatura

1. Angjeli, A (2020) <https://kohajone.com/anastas-angjeli-g-7-covid-19-rreziku-i-krizes-ekonomike-globale-dhe-shqiperia/>
2. B.SH (2020) Raporti Tremujor i Politikës Monetare 2020 https://www.bankofalbania.org/Politika_Monetare/Raportet_Periodike/.html
3. B.SH (2019-2020) Statistikat e normave te interesit <https://www.bankofalbania.org/Statistikat/>
4. B.SH (2020) Raporti Tremujor i Politikës Monetare 2020III https://www.bankofalbania.org/Politika_Monetare/Raportet_Periodike/
5. B.SH (2020) Njoftime mbi vendimmarrjen e politikës monetare, <https://www.bankofalbania.org/>
6. Banka e Shqipërisë (2020) Përgjigjja e Bankës së Shqipërisë ndaj COVID-19 <https://www.bankofalbania.org/Press/COVID-19/>
7. Benmelech, Efraim & Tzur-Ilan, Nitzan (2020) The Determinants of Fiscal and Monetary Policies During the Covid-19 Crisis <https://www.nber.org/papers/w27461.pdf>
8. Civici, Adrian (2020) Pandemia dhe Politikat ekonomike, <https://www.dw.com/sq/shqiperi-pasoja-te-renda-social-ekonomike-nga-covid-19/a-54548830>
9. EBRD (2020) Covid-19: early estimates of the damage, uncertain prospects Regional Economic Prospects, <https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/rep.html>
10. Foroni, Claudia, Marcellino, Massimiliano & Stevanović Dalibor -ECB Forecasting the Covid-19 recession and recovery: lessons from the financial crisis <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2468>
11. Foroohar, Rana Ekonomistët duhet të mësojnë të mendojnë “jashtë skemave” 06/05/2020 FT <https://bota.al/ekonomistet-duhet-te-mesojne-te-mendojne-jashte-skemave>
12. Fukuyama, Francis Pandemia dhe rendi i ri botëror 14/06/2020, <https://bota.al/pandemia-dhe-rendi-i-ri-boteror-nga-francis-fukuyama>
13. Gopinath, Gita Reopening from the Great Lockdown: Uneven and Uncertain Recovery june 24, 2020 <https://blogs.imf.org/2020/06/24/reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery/>

14. Hernández de Cos, Pablo (2020) The role of the European Central Bank's monetary policy in the COVID-19 crisis. <https://www.bis.org/review/r201002a.pdf>
15. http://klsh.org.al/web/07_pandemia_dhe_politikat_ekonomike_rezart_golemaj_me_referenca_converted_5550.pdf
16. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth edition Updated estimates and analysis https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf
17. IMF (2020) Policy Responses to COVID19, policy tracker by countries. <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>
18. IMF Offers Emergency Support to the Balkans IMF <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/12/na051220-imf-offers-emergency-support-to-the-balkans>
19. IMF World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>
20. Knot, Klaas: Monetary policy responses to the corona crisis <https://www.bis.org/review/r201001b.pdf>
21. Kose, M. Ayhan, Ohnsorge, Franziska, Nagle, Peter, and Sugawara, Naotaka IMF Past debt crises can teach developing economies to cope with COVID-19 financing shocks <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/06/pdf/COVID19-and-debt-in-developing-economies-kose.pdf>
22. Lagarde, Christine: Economic, financial and monetary impact of COVID-19 pandemic, and post-crisis options for policies and tools. <https://www.bis.org/review/r200914b.pdf>;
23. Lagarde, Christine: The monetary policy strategy review - some preliminary considerations <https://www.bis.org/review/r200930c.pdf>
24. Malaj, Ja pse duhet të ndalohen koncesionet para zgjedhjeve <https://sot.com.al/politike/arben-malaj-ja-pse-duhet-te-ndalohen-koncesionet-para-zgjedhjeve-pandem>
25. Malaj, A & Muca, K Hapja dhe ringritja e ekonomisë. Pritshmëritë pozitive parakushti i suksesit 18.04.2020, <http://www.panorama.com.al/hapja-dhe-ringritja-e-ekonomise-pritshmerite-pozitive-parakushti-i-suksesit/>
26. Malaj, A (2020/9) Kriza e pandemisë mund të jetë më e lehtë, ringritja më e vështirë, Sep 28, 2020, <http://www.panorama.com.al/kriza-e-pandemise-mund-te-jete-me-e-lehte-ringritja-me-e-veshtire>
27. Malaj, A (Mos) identifikimi dhe (mos) paralajmërimi në kohë i risqeve, Aug 4, 2020 <http://www.panorama.com.al/mos-identifikimi-dhe-mos-paralajmerimi-ne-kohe-i-risqeve/>
28. Malaj, A Covid-19, shkenca dhe shpresa do të fitojnë, Apr 22, 2020 | <http://www.panorama.com.al/covid-19-shkenca-dhe-shpresa-do-te-fitojne/>
29. Malaj, A Hapja e plote e ekonomise nje vendim I veshtire por I domosdoshem, May 26, 2020 <http://www.panorama.com.al/hapja-e-plote-e-ekonomise-e-domosdoshme>
30. Malaj, A <https://www.monitor.al/malaj-kushtet-qe-duhet-te-plotesoje-shqiperia-per-te-perfituar-nga-rialokimi-i-bizneseve/>
31. Malaj, Arben Pa reforma, paketat antikrizë dështojnë, Aug 18, 2020, <http://www.panorama.com.al/pa-reforma-paketat-antikrizë-deshtojne>
32. Malaj, Arben paketat-nxitese-te-qeverise-pa-efekt-alternativat-per-te-dhene-ndihme-konkrete. 10.08.2020 <https://www.monitor.al/debati-i-eksperteve-paketat-nxitese-te-qeverise-pa-efekt-alternativat-per-te-dhene-ndihme-konkrete/>
33. Malaj, Arben Si zgjidhet kriza aktuale, Jul 23, 2020 <http://www.panorama.com.al/si-zgjidhet-kriza-aktuale/>
34. Malaj, Arben Skenarët për rimëkëmbjen e ekonomisë shqiptare june 1, 2020. <https://gazetadielli.com/arben-malaj>
35. Malaj, Arben Solidariteti, vaksina që mund të luftojë euroskeptizmin, 28/04/2020; <http://descript.al/>
36. Malaj, A Shqipëri: Kriza ekonomike e gjysmës së parë të vitit dhe sfidat në vazhdim, <https://www.zeriamerikes.com/a/5551335.html>?
37. Monitor, <https://www.monitor.al/raporti-60-e-firmave-qe-ndertuan-ne-kryeqytet-ne-2017-2019-nuk-justifikojne-burimin-financiare-u-pastruan-1-6-mlld-euro-ne-tre-vjet>
38. Powell, Jawer [http://www.gazetatema.net/2020/09/22/analiza-powell-proponon-nje-skeme-te-vecante-per-ndihme-direkte-per-biznesin-e-vogel-jo-kredi?](http://www.gazetatema.net/2020/09/22/analiza-powell-proponon-nje-skeme-te-vecante-per-ndihme-direkte-per-biznesin-e-vogel-jo-kredi/)
39. Rachel, Łukasz & Summers H. Lawrence, On Falling Neutral Real Rates, Fiscal Policy, and the Risk of Secular Stagnation <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/03/On-Falling-Neutral-Real-Rates-Fiscal-Policy-and-the-Risk-of-Secular-Stagnation.pdf>
40. Reichlin, Lucrezia Avoiding the Japanification of Europe <https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-fiscal-monetary-coordination-institutional-reform-by-lucrezia-reichlin-2020-08?>
41. Reinhart, Carmen & Reinhart, Vincent The Pandemic Depression The Global Economy Will Never Be the Same September/October 2020 <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-08-06/coronavirus-depression-global-economy>
42. Stiglitz, Joseph Eshtë koha të përcaktojmë prioritetet tona 18/07/2020

43. Strauss-Kahn, Marc-Olivier Can we compare the COVID-19 and 2008 crises? New Atlanticist by <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/can-we-compare-the-covid-19-and-2008-crises/>
44. The World Bank's COVID-19 Response in Europe and Central Asia – At a Glance <https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/covid19>
45. World Bank, Pandemic Threatens Human Capital Gains of the Past Decade, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/09/16/pandemic-threatens-human-capital-gains-of-the-past-decade-new-report-says?>
46. World Bank, The Economic and Social Impact of COVID-19: Setting the Stage <https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/western-balkans-regular-economic-report>;
47. World Bank, Western Balkans Regular Economic Report No.16 Rising Uncertainties. <http://documents1.worldbank.org/curated/en/643781570478210132/pdf/Rising-Uncertainties.pdf>
48. Xhepa, Selami (2020) Disa leksione nga politikat për shpëtimin e ekonomisë , <https://telegرافي.com/disa-leksione-nga-politikat-per-shpetimin-e-ekonomise/20.08.2020>

Cite this article as: Malaj, A. POLITIKA MONETARE PËRBALLË COVID-19. Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 1, pp. 5-12.